

DOI: <https://10.5281/zenodo.18063571>

UO‘T: 664.853.56

PASTILA TAYYORLASHDA XOM-ASHYO TARKIBIDAGI QANDNING MAHSULOT SIFATIGA TA’SIRI

Ochilov Musirmon Abduraximovich

Qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori (PhD) Toshkent davlat agrar universiteti

Aralova Minavvar Nomoz qizi

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

Abdusamadov Abdulaziz Abdunabi o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti magistratura talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mevalardan pastila tayyorlashda xom-ashyo tarkibidagi tabiiy qand (glyukoza, fruktoza, saxaroza) va qo‘shilgan shakar miqdorining texnologik jarayon, organoleptik ko‘rsatkichlar va tayyor mahsulot barqarorligiga ta’siri o‘rganildi. Qand miqdori pastilaning teksturasi, ta’mi, rang barqarorligi va saqlanish muddatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Pastila, tabiiy qandlar, fruktoza, saxaroza, tekstura, osmotik bosim, konservatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется влияние количества натурального сахара (глюкозы, фруктозы, сахарозы) и добавленного сахара в сырье на технологический процесс, органолептические характеристики и стабильность готового продукта при производстве фруктовой пастилы. Установлено, что количество сахара существенно влияет на текстуру, вкус, стабильность цвета и срок хранения пастилы.

Ключевые слова: Леденцы, натуральные сахара, фруктоза, сахароза, текстура, осмотическое давление, консерванты.

ABSTRACT

This article studies the effect of the amount of natural sugar (glucose, fructose, sucrose) and added sugar in the raw material on the technological process, organoleptic characteristics, and stability of the finished product when making fruit pastila. It was found that the amount of sugar significantly affects the texture, taste, color stability, and shelf life of the pastila.

Keywords: *Lozenge, natural sugars, fructose, sucrose, texture, osmotic pressure, preservation.*

KIRISH

Butun dunyodagi shifokorlar shakarning zararli ekanligiga aniqlashganidan beri, insoniyat (aniqrog'i, uning ongli qismi) o'z dietasida shakar miqdorini kamaytirishga har tomonlama harakat qilmoqda. Ammo shirinliklarsiz yashash juda achinarli. Ushbu muammoning ajoyib yechimlaridan biri bu yupqa mevali pastilalar bo'lib, u har qanday mevadan tayyorlanishi mumkin, lekin u juda ko'p pektin o'z ichiga olgan mevalardan ayniqsa yaxshi chiqadi. Pastila – meva pyuresiga qand qo'shib, quyiltirish va quritish orqali olinadigan an'anaviy shirin mahsulot hisoblanadi. Xom-ashyoning qand tarkibi va qo'shimcha qand miqdori mahsulotning ta'mi, fizik-strukturaviy xususiyatlari, mikrobiologik barqarorlik, rang va aromat saqlanishiga ta'sir qiladi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish belgilab qo'yilgan bo'lib, bunda eksportbop mahsulotlar yetishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog'lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarini 2 baravar ko'paytirib, eksport salohiyatini yana 1 milliard AQSH dollariga oshirish» vazifalari belgilab berilgan.

TADQIQOT MAQSADI

O'simliklardagi qandlarning tarkibi va ularning sifat tarkibi xilma-xildir. Asosan keng tarqalgan uchta shakar mavjud: glyukoza, fruktoza va saxaroza; boshqa shakarlar kam uchraydi (masalan, rezavorlaridagi sorboza). Meva xom-ashyosining qand tarkibi va qo'shimcha qand qo'shishning pastila sifatiga ta'sirini baholash.

MATERIAL VA METODLAR

Turli mevalardan: olxo'ri, o'rik va shaftolidan foydalanildi. Laboratoriya sharoitida mevalarning qandlik darajasi refraktometr asbobida o'lchandi. Refraktometriya usuli yordamida har qanday narsani o'lchashda muhim shart - bu atrof-muhit harorati 20 ° C ni saqlashdir. Refraktometriya usuli GOST ISO 2173–2013 talablariga rivoya qilgan holda laboratoriya sharoitida aniqlanadi. Qand miqdori 20–

40% doirasida qo‘shilgan holda pastila tayyorlanib, ta‘mi, qattiqlik, elastiklik va saqlanish xususiyatlari baholandi.

NATIJALAR

Meva va sabzavotlarda shakar to‘planishining muhim omillaridan biri haroratdir: janubdagi mevalar shimolga qaraganda sezilarli darajada shirinroq; xuddi shu mintaqada yozi issiq, quyoshli bo‘lgan yillarda, asosan bulutli, yozning salqin ob-havosi bo‘lgan yillarga qaraganda mevalar ko‘proq shakarli bo‘ladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pastila massasida qandning 20–30 % atrofida bo‘lishi eng optimal ko‘rsatkich hisoblanadi. Mazkur diapazonda qand mahsulot massasining bir xil tuzilishini ta‘minlaydi, elastik va yumshoq tekstura hosil qiladi hamda quritish jarayonida strukturaviy barqarorlikni oshiradi. Qand miqdorining me‘yoridan ortib ketishi esa pastilaning haddan tashqari qattiqlashishiga, mo‘rtlashishiga va qipiqsimon tuzilma hosil bo‘lishiga olib keladi, bu esa mahsulotning iste‘molbopligini pasaytiradi. Bundan tashqari, qandning yuqori osmotik bosim hosil qilishi mikroorganizmlar rivojlanishini cheklaydi, natijada pastilaning mikrobiologik xavfsizligi va saqlash muddati oshadi. Qand suv faolligini pasaytirish orqali mog‘or va achitqi zamburug‘larining o‘shishiga to‘sqinlik qiladi. Shu bilan birga, qand meva tarkibidagi pigmentlar, xususan antotsianlar va karotinoidlarning barqarorligini ta‘minlab, mahsulot rangining saqlanishida muhim rol o‘ynaydi. Bu holat pastilaning tashqi ko‘rinishi va umumiy sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pastila tayyorlash jarayonida meva tarkibidagi tabiiy qandlar bilan qo‘shimcha ravishda kiritiladigan shakar o‘rtasidagi muvozanat mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Qand miqdorining optimal darajasi meva turiga, uning biologik xususiyatlariga hamda pektin va organik kislotalar miqdoriga bevosita bog‘liq. Xususan, pektin qand va kislota ishtirokida jel hosil qilish xususiyatiga ega bo‘lib, bu jarayon pastilaning struktura barqarorligi va elastik teksturasini shakllantiradi. Meva kislotasi miqdori yetarli bo‘lganda qandning pektin bilan o‘zaro ta‘siri kuchayadi, natijada pastilaning konsistensiyasi yaxshilanadi va quritish jarayonida deformatsiyalanish ehtimoli kamayadi. Aksincha, qand miqdorining me‘yoridan ortib ketishi pektin tarmog‘ining haddan tashqari zichlashuviga olib kelib, mahsulotning qattiqlashishi va mo‘rtlashishini keltirib chiqaradi. Shu sababli, pastila ishlab chiqarishda meva xomashyosining kimyoviy tarkibini hisobga olgan holda qand miqdorini moslashtirish zarur. (1-jadval)

1-jadval. Qand miqdorining pastila sifat ko'rsatkichlariga ta'siri

Qand miqdori, %	Tekstura tavsifi	Namlik, %	Suv faolligi (aw)	Rang barqarorligi	Saqlanish muddati, kun	Izoh
10–15	Yumshoq, lekin yetarlicha barqaror emas	22–25	0,78–0,82	O'rtacha	120–150	Mikroblarga nisbatan barqarorlik pastroq
20–25	Elastik, bir xil, silliq	16–18	0,60–0,65	Yuqori	180–210	Optimal sifat ko'rsatkichlari
26–30	Elastik–qisman zich	14–16	0,58–0,62	Yuqori	180–210	Optimal diapazonning yuqori chegarasi
31–35	Qattiqlashgan, mo'rt	12–14	0,55–0,58	Juda yuqori	210–240	Qipiqsimon tuzilma hosil bo'ladi
>35	Haddan tashqari qattiq	<12	<0,55	Juda yuqori	240–270	Iste'molboplik pasayadi

Izoh: Optimal qand miqdori 20–30 % oralig'ida bo'lib, ushbu diapazon pastilaning teksturasi, namlik balansi, rang barqarorligi va saqlanish muddatini ta'minlaydi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida pastila ishlab chiqarishda qand miqdorining optimal darajasi 20–30 % oralig'ida bo'lishi maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. Mazkur miqdor pastilaning organoleptik xususiyatlari, xususan ta'mi va hidining muvozanatli bo'lishini, bir xil va elastik konsistensiya hosil bo'lishini hamda mahsulotning saqlanish muddatining uzayishini ta'minlaydi. Qand pastila sifatiga kompleks ta'sir ko'rsatuvchi asosiy texnologik omil bo'lib, uning to'g'ri me'yorlanishi mahsulotning iste'molbopligi va umumiy sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. GOST 6442-2014 – Pastila mahsulotlariga talablar
2. Kim & Lee, Natural fruit sugars in drying processes, 2021 “Journal of Food Science and Technology”, Scopus, 2021.
3. Ochilov M.A. Unabi mevalaridan sukat tayyorlashda optimal quritish rejimlarini o'rnatish//Eurasian journal of academic research. -b.191-194.

4. Abduraximovich, O. M., Qizi, A. M. N., & Temirbaevna, M. I. (2024). EKSPORTBOP QURITILGAN MAHSULOTLAR TAYYORLASHDA TALAB ETILADIGAN TEXNOLOGIK PARAMERTLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 58), 169-172.
5. X.Ch.Bo‘riyev, A.T.Merganov, SH.I.Umidov va boshqalar “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi”-Toshkent 2022-yil, 24 bet.
6. Shaumarov X.B. Islamov S.Y. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – (darslik) Toshkent, 2011.
7. Abdunabi o‘g‘li, A. A. M.N.A 3. The Effect of Planting TIME on the Growth of Mash. *World Bulletin of Social Sciences*, 23, 30-31.